

Reproductierecht, een auteursrecht

Art. 1 van de Auteurswet bepaalt, dat auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De laatste tientallen jaren is met name de verveelvoudiging van werken enorm toegenomen, met name door de popularisering van de fotokopieermachine. Het totaal aantal fotokopieën in 1972 gemaakt - zo blijkt uit een onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam - bedraagt 1.219.270. Voor verveelvoudiging door middel van offset en stencil kan men daar nog eens 2.858.460 aan toevoegen.

Vaststaat, dat de laatste jaren deze aantallen nog aanzienlijk verhoogd zijn.

Wat heeft de wetgever echter bewogen om zich te buigen over dit specifieke onderdeel van het auteursrecht.

Allereerst wel het feit, dat de kopieerpraktijk zich noodzakelijkerwijs verwijderde van de wetstheorie als samengevat in art. 1 van de Auteurswet en hierboven vermeld.

Degene die vermenigvuldigde moest daarvoor op enkele uitzonderingen na toestemming vragen aan de auteur, die daaraan dan financiële voorwaarden kon verbinden, zoals dat volgens het auteursrecht gebruikelijk is.

Praktisch was dit echter onmogelijk, maar ook ongewenst; men zou eerst de auteur moeten opsporen en zou men daarin eenmaal geslaagd zijn, dan zou de auteur vervolgens met het hem toekomende verbodsrecht het kopiëren kunnen verbieden, of zijn financiële voorwaarden dusdanig hoog kunnen stellen, dat hij ook langs deze weg het fotokopieergebruik zou kunnen frustreren.

Ook dit laatste aspekt was een niet minder belangrijk motief voor de wetgever de auteurswet op dit punt te herzien:

in het verlengde van de boekdruk heeft ook het kopiëren een uitermate belangrijke maatschappelijke functie, welke voldoende aanleiding was het in ieder geval niet tegen te gaan.

Evenals de boekdruk draagt ook het kopiëren bij tot een snellere en bredere verspreiding van kennis, zodat een steeds grotere groep mensen op wie deze kennis aldus werd overgedragen, daarop kon reageren door middel van zijn instemming, kritiek of korrektie, een van de belangrijkste factoren van een snellere ontwikkeling van o.m. de wetenschappen, die

tevens daardoor een kwalitatief hoger niveau konden bereiken. Het rapport van de Stichting Economisch Onderzoek spreekt hier van de „free flow of information”.

Dit voordeel van het kopieergebruik moest in stand gehouden worden, dat was uitgangspunt.

Maar hoe konden nu tegelijkertijd de nadelen ervan, de principiële schending van het auteursrecht ook de economische nadelige gevolgen voor de uitgevers, waarmee indirect ook via deze weg weer auteursbelangen op het spel stonden, opgeheven worden?

De wetgever bedacht de volgende constructie:

Met het oog op de instandhouding van het kopieergebruik werd het kopiëren toegestaan, de auteur kon het niet meer verbieden, maar het daartegenoverstaande auteursrecht werd gehandhaafd, aldus, dat - enkele uitzonderingen daar gelaten - voor het kopiëren een bepaalde vergoeding betaald moest worden. De overheid, als een van de grotere makers van kopieën bepaalde per algemene maatregel van bestuur deze vergoeding voor haarzelf op f 0,10 per gekopieerde pagina (voor andere onderwijsinstellingen dan het hoger onderwijs f 0,02 per kopie).

Art. 17 lid 2 van de Auteurswet laat voor wat betreft het bedrijfsleven hier nog enige ruimte door te spreken van een „billijke vergoeding”.

Op één punt werd door de wetgever echter geen enkele regeling getroffen, n.l. hoe de vergoeding geïnd en vervolgens weer verdeeld zou moeten worden. Dit werd aan het particuliere initiatief overgelaten.

Het is dan ook om die reden, dat in 1974 de Auteursraad voor het Reproductierecht werd opgericht, die vervolgens samen met de belanghebbende uitgeversorganisaties KNUB (Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond) en NOTU (Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers) overging tot de oprichting van de Stichting Reprorecht, welke zou gaan functioneren als Centraal Inkasso-orgaan.

Wil de Stichting Reprorecht echter daadwerkelijk tot inkasso kunnen overgaan, dan behoeft zij daartoe een zo groot mogelijke representativiteit van met name de auteurs.

Het is om die reden, dat de Auteursraad, als vertegenwoordiger van de auteurs in de Stichting Reprorecht, hierbij een beroep doet op met name de wetenschappelijke publicisten onder U, omdat vooral in deze sektor het kopieergebruik de grootste vlucht heeft genomen.

Uw tak van wetenschap is gebaat bij het kopiëren, zodat zij ook gebaat is bij de vergoeding daarvoor, welke nauwelijks anders dan kollektief geïnd kan worden.

Ondergetekende

Adres

draagt de behartiging van zijn/haar belangen inzake het reprografierecht op aan de Groep Wetenschappelijke en/of Educatieve Auteurs aangesloten bij de Auteursraad voor het Reproductierecht.

Deelt mee dat de organisatie

Adres

zich aansluit bij de Auteursraad voor het Reproductierecht.
(aan aansluiting zijn geen kosten verbonden)

Verzoekt nadere inlichtingen over de Auteursraad voor het Reproductierecht:

Datum

.....
(ondertekening)

Opsturen aan:
AUTEURSRAAD VOOR HET REPRODUKTIERECHT
Vondelstraat 90
AMSTERDAM
(t.a.v. Mr. C. G. M. Berendsen)

Tel.: (020) 186133